

**KOMBINASI METODE STORY TELLING DAN TERAPI MUSIK
DALAM UPAYA MENURUNKAN STRESS PADA ANAK DENGAN
HIV/AIDS DI WILAYAH SURABAYA**

*Combination of Storytelling and Music Therapy to Reduce Stress in Children
with HIV / AIDS in Surabaya*

Taufan Citra Darmawan*

* STIKes William Booth, Surabaya, Indonesia, email: Tp4n_thefujin@yahoo.com

ABSTRAK

Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Indonesia masih dianggap sebagai penyakit menular yang mematikan. Penyakit ini menjadi masalah di tingkat nasional maupun internasional. Dampak utama pada anak yang menderita HIV/AIDS adalah perubahan psikologis yaitu stress. Solusi mengatasi masalah ini dengan pemberian kombinasi metode story telling dan terapi musik. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaruh penerapan metode storytelling dan terapi musik untuk menurunkan stress anak penderita HIV/AIDS.

Metode penelitian ini *Quasy eksperiment* dengan menerapkan perlakuan kepada 1 kelompok (*One Group Pre-Post Test*). Populasi penelitian ini adalah penderita HIV di kota Surabaya. Sampel penelitian yaitu anak HIV/AIDS. Metode sampling dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Kriteria Inklusi dalam penelitian ini meliputi 1) anak HIV/AIDS berusia 6-10 tahun, 2) Anak HIV/AIDS yang masih dapat beraktivitas (makan, mandi, bermain, belajar) 3) Anak HIV/AIDS yang mengalami stress. Pengumpulan data stress anak dilakukan sebelum penelitian dan setelah dilakukan penelitian. Instrument penelitian ini menggunakan *Hamilton Anxiety Questionnaire*.

Hasil penelitian terhadap 30 orang sampel penelitian didapatkan bahwa 26 orang sampel penelitian (86.7%) mengalami penurunan stress. Pengukuran *Wilcoxon Sign Rank* didapatkan $\alpha = 0.009$, berarti terdapat perubahan tingkat stress antara sebelum dengan sesudah dilakukan terapi.

Kombinasi terapi musik dan *storytelling* dapat digunakan sebagai alternatif yang lebih baik dalam menurunkan stress anak. *Storytelling* membantu mengasah kemampuan serta kemauan anak berinteraksi dengan orang lain, sedangkan terapi musik membantu meningkatkan perasaan nyaman dan bahagia anak. Terapi ini memerlukan perhatian khusus kepada usia perkembangan anak, lingkungan, dan emosi anak saat diterapkan agar terapi dapat berjalan dengan optimal.

Kata Kunci: HIV, Stress, Story Telling, Terapi Musik

ABSTRACT

Human Immunodeficiency Virus (HIV) or Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) in Indonesia is still considered a deadly infectious disease. This disease has become a national and international problem. The main impact on children suffering from HIV / AIDS is stress. The solution to this problem is by providing a combination of story telling and music therapy. This study aims to explain the effect of the application of storytelling and music therapy to reduce stress in children with HIV / AIDS.

This research method was Quasy experiment by applying treatment to 1 group (One Group Pre-Post Test). The population of this study were people with HIV in the city of Surabaya. The research sample was children with HIV / AIDS. The sampling method in this study used purposive sampling. Inclusion criteria in this study included 1) HIV / AIDS children aged 6-10 years, 2) HIV / AIDS children who can still have activities (eating, bathing, playing, learning) 3) HIV / AIDS children who experience stress. The data collection of children's stress levels was carried out before the study and after the

research was conducted. The research instrument used the Hamilton Anxiety Questionnaire.

The results of the study on 30 research samples found that 26 research samples (86.7%) experienced a reduction in stress. Measurement of the Wilcoxon Sign Rank obtained $\alpha = 0.009$, meaning that there is a change in stress levels between before and after therapy.

The combination of music therapy and storytelling can be used as a better alternative in reducing stress in children. Storytelling helps improve children's ability and willingness to interact with other people, while music therapy helps increase children's feelings of comfort and happiness. This therapy requires special attention to the child's developmental age, environment, and children's emotions when applied so that therapy can run optimally

Keywords: HIV, Music Therapy, Stress, Storytelling

PENDAHULUAN

Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Indonesia dianggap sebagai penyakit menular dan mematikan. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan, serta masih menjadi tantangan permasalahan di tingkat nasional maupun global. AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang berakibat penurunan sistem kekebalan tubuh. Penurunan sistem kekebalan tubuh disebabkan oleh virus HIV. Virus ini menyebabkan penderita mengalami penurunan daya tahan tubuh sehingga membuat penderita rentan mengalami infeksi berbagai macam penyakit lain (Kemenkes, 2017).

Jawa Timur tahun 2014-2016 menempati posisi kedua kasus HIV/AIDS. Terdapat 4.508 penderita di tahun 2014, 4.155 penderita di tahun 2015, kemudian meningkat menjadi 6.513 penderita pada tahun 2016. Data Kominfo Jatim, jumlah anak penderita HIV/AIDS di

Surabaya tahun 2015 sebanyak 466 penderita, 330 diantaranya berusia 0-4 tahun (Kemenkes, 2017).

Masyarakat Indonesia saat ini masih sangat sensitif terhadap isu HIV/AIDS yang berakibat stigma serta diskriminasi masyarakat terkait HIV/AIDS tinggi. Tindakan diskriminasi masyarakat terkait HIV/AIDS merupakan hal yang sangat tidak menyenangkan bagi penderita HIV/AIDS, karena mereka merasakan langsung akibat diskriminasi tersebut. Respon perasaan tidak menyenangkan muncul akibat gangguan dari kondisi lingkungan internal maupun eksternal. Perubahan perasaan ini secara langsung menimbulkan perubahan psikologis maupun fisiologis. Dampak utama adalah perubahan pada psikologis, yakni stress (Ayun, 2017). Stress terjadi kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun, termasuk anak-anak. Stress pada anak masih belum terlalu dipahami oleh orangtua, keluarga, serta masyarakat (Danandjaja, 2013).

Stress pada anak terjadi akibat adanya konflik, tekanan, frustrasi, atau krisis dari diskriminasi sosial. Hal ini merupakan salah satu penyebab timbulnya stressor, terutama bagi anak yang menderita jenis penyakit HIV/AIDS (Susanti, 2017). Anak penderita HIV/AIDS (ADHA) cenderung terdampak diskriminasi sosial dari lingkungan dia tinggal, termasuk dari keluarga. Diskriminasi sosial yang dialami selalu berulang. Hal ini dikarenakan ADHA dikucilkan, stigma negatif, serta tak jarang ditelantarkan (Setyowati,2017).

Stress ADHA akibat diskriminasi sosial membuat perasaan ADHA menjadi mudah takut, menarik diri dari pergaulan, munculnya perilaku negatif, sulit tidur, dll (Danandjadja, 2013). Anak-anak pada umumnya belum bisa memahami dan mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Oleh karena itu butuh suatu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masalah stress tersebut. Upaya yang dapat ditawarkan adalah metode *story telling* dan terapi musik (Arwiyanti, 2012). Berdasarkan hasil penelitian, *story telling* mampu mengalihkan perhatian anak (mendistraksi anak) serta mengurangi rasa cemas akibat penyakit (Padila, 2019). Sedangkan terapi musik membuat anak melepaskan emosi terpendam serta

kenangan tidak menyenangkan. Terapi musik sangat efektif membuat tubuh, emosi dan jiwa seperti mengeluarkan desah lega (Wulandari, 2011). Penerapan kedua metode ini terhadap ADHA diharapkan mampu mengurangi masalah stress akibat diskriminasi.

METODE DAN ANALISA

Metode penelitian menggunakan *quasy eksperiment* dengan desain penelitian *one group pre-post test design*. Lokasi penelitian di LSM Abdi Asih. Lama waktu pelaksanaan penelitian keseluruhan adalah 3 bulan. Populasi penelitian ini adalah penderita HIV di kota Surabaya. Sampel penelitian yaitu anak HIV/AIDS. Metode sampling dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Kriteria Inklusi dalam penelitian ini meliputi 1) anak HIV/AIDS berusia 6-10 tahun, 2) Anak HIV/AIDS yang masih dapat beraktivitas (makan, mandi, bermain, belajar) 3) Anak HIV/AIDS yang mengalami stress. Sedangkan kriteria eksklusi terdiri dari : 1) Anak HIV/AIDS yang tidak bersedia dilakukan penelitian, 2) Anak HIV/AIDS Stadium 3 dan 4.

Penelitian dilakukan 1 minggu 3 kali. Lama pertemuan setiap terapi 60 menit. Anak dilakukan terapi *story telling* 20 menit kemudian dilanjutkan

diskusi, kemudian dilanjutkan dengan terapi musik 20 menit kemudian ditutup dengan sesi diskusi. Teknik *story telling* dilakukan memanfaatkan media fabel (buku cerita bergambar hewan), video online, serta komik. Terapi musik menggunakan media musik yang diputarkan secara online dari youtube. Jenis musik yang diberikan terdiri atas musik klasik, dan musik pop anak. Pengukuran tingkat stress anak menggunakan *Hamilton Anxiety Questionnaire*. Hasil pengambilan data dengan kuesioner kemudian dibandingkan pre-post nya dan di Analisa menggunakan *Wilcoxon sign rank test*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas usia anak berada pada usia 6 tahun (40%), sedangkan minoritas berada pada usia 9 tahun (7%). Data pada tabel 1 juga menunjukkan bahwa mayoritas sampel adalah laki-laki (70%), untuk status pendidikan sampel menunjukkan mayoritas sampel bersekolah (56.7%) yaitu pada jenjang sekolah dasar dan sekolah berkebutuhan khusus, dan sampel penelitian mayoritas tinggal bersama keluarga tidak kandung (76.7%) yang terdiri atas keluarga tiri, dan LSM. Berdasarkan pengambilan data didapatkan bahwa mayoritas anak dengan HIV AIDS mengalami

diskriminatif sedang (40%) dan berat (33.3%). Hasil pengambilan data ini menunjukkan bahwa masih banyak anak yang mengalami diskriminasi akibat pandangan masyarakat terkait HIV.

Tabel 2 menunjukkan bahwa terjadi perubahan tingkat stress. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan nilai signifikansi <0.05 yang memiliki makna terdapat perubahan tingkat stress pada anak saat sebelum dan sesudah perlakuan. Perubahan bernilai negatif sebanyak 23 sampel menunjukkan adanya penurunan tingkat stress ADHA. Penurunan nilai memiliki arti baik setelah dilakukan terapi meskipun masih ditemukan 1 orang anak justru bernilai positif. Hal ini dikarenakan kemampuan serta keinginan anak selama proses sangat labil sehingga menyebabkan proses tidak berjalan maksimal.

Gambaran Tingkat Stress Anak dengan HIV AIDS (ADHA) sebelum dilakukan terapi kombinasi terapi story telling dan musik

Hasil pengambilan data awal pada ADHA menunjukkan 46.7% stress sedang serta 40% stress berat. Data ini sesuai dengan Penelitian sebelumnya milik Carter (2012) menggambarkan masalah paling tinggi dialami oleh penderita HIV/AIDS selama 6 bulan hingga 2

tahun pertama yaitu stress yang berkepanjangan hingga depresi. Stress penderita HIV terjadi dikarenakan berbagai macam faktor yang melatarbelakangi, dalam kasus ini dikarenakan stigma masyarakat yang memunculkan diskriminasi baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Hal ini membuat penderita HIV semakin sukar untuk menerima kondisi kesehatannya, selain itu juga

berpengaruh terhadap aktivitas sosial sehari-hari dikarenakan tekanan psikologis, fisik, dan sosial. Untuk dapat meningkatkan kemampuan penderita HIV dalam menjalani aktivitas sehari-hari maka stress yang dikarenakan tekanan psikologis yang dialami harus diminimalkan sebaik mungkin sehingga penderita HIV dapat beraktivitas dengan lebih baik.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Kategori Data	Jumlah	Persentase
Usia		
6 Tahun	12	40
7 Tahun	7	23
8 Tahun	6	20
9 Tahun	2	7
10 Tahun	3	10
Total	30	100
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	21	70
Perempuan	9	30
Total	30	100
Status Pendidikan		
Sekolah	17	56.7
Tidak Sekolah	13	43.3
Total	30	100
Status Keluarga		
Kandung	7	23.3
Tidak Kandung	23	76.7
Total	30	100
Perlakuan Diskriminatif		
Ringan	8	26.7
Sedang	12	40
Berat	10	33.3
Total	30	100

Berdasarkan hasil penelitian juga didapatkan bahwa 40% anak stress muncul pada usia 6 tahun. Hal ini sesuai dengan penelitian Setyowati (2017) yang mengatakan bahwa pada usia 6 tahun (masa awal sekolah)

adalah fase penting anak dalam bersosialisasi dengan lingkungan sosialnya. Pada usia ini seorang anak mulai memiliki keinginan untuk disukai oleh teman-teman sebayanya. Anak akan mulai mencoba saling

mengenal satu sama lain dan saling belajar, anak pada usia ini sangat rentang menghindari dari lingkungan

apabila ada kesalahan stimulus sosial yang dialaminya.

Table 2. Tingkat stress anak dengan HIV AIDS (ADHA) sebelum dan sesudah dilakukan terapi kombinasi terapi story telling dan musik

Kategori	Pre		Post	
	Nilai	%	Nilai	%
Stress Ringan	4	13.3	15	50
Stress Sedang	14	46.7	11	36.7
Stress Berat	12	40	4	13.3
Total	30	100	30	100
<i>Negatif Rank</i>			26	
<i>Ties</i>			3	
<i>Positif Rank</i>			1	
<i>Sign 2 Tail</i>			0,009	

Suryana (2016) juga mengatakan bahwa pada tahap usia 6-12 tahun adalah fase sensitif anak mengenal lingkungan sosialnya, pada tahap ini anak mencari tau secara komprehensif tentang apapun yang ingin dia ketahui tentang lingkungan sosialnya. Anak dalam fase ini mudah sekali menarik diri apabila terjadi kesalahan saat melakukan pengenalan diri dalam lingkungan sosialnya. Fase ini juga merupakan fase belajar awal dari pembelajaran sosial seorang anak. Apabila fase ini terganggu akan berdampak pada perkembangan anak yaitu dari aspek sosial (menarik diri, pemalu, sulit berinteraksi dengan orang lain, tidak mau berbicara, dan kurang mampu bekerja secara berkelompok), aspek intelektual (memiliki nilai rendah dalam pelajaran, kurang mampu menjawab saat ditanya), maupun kognitif

(kurang dalam kemampuan membaca, berhitung, dan mengenal logika sederhana). Berdasarkan hal tersebut maka stress yang muncul pada anak usia pembelajaran awal yaitu 6-10 tahun sebaiknya tidak terjadi dikarenakan anak pada perkembangan tahap ini rentan dan sangat mudah menarik diri dengan lingkungannya yang berdampak pada rendahnya perkembangan pikir, emosi dan kemampuan bersosialisasi anak.

Gambaran Tingkat Stress Anak dengan HIV AIDS (ADHA) setelah dilakukan terapi kombinasi terapi story telling dan musik

Berdasarkan data setelah dilakukan terapi yang dilakukan didapatkan data bahwa stress mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan stress terjadi kepada 86,7% (26 orang) sampel

penelitian. Setelah dilakukan terapi anak yang awalnya sulit diajak bersosialisasi, menarik diri dari lingkungan, bahkan takut bertemu dengan orang lain menjadi berubah. Perubahan ini ditunjukkan dengan lebih percaya diri nya anak saat bertemu orang lain yang ditunjukkan dengan kemampuan memulai pembicaraan dengan orang lain, kemampuan bernyanyi dan menjawab pertanyaan orang, kemampuan menatap lawan bicara, dan bersedia keluar rumah untuk bertemu orang lain.

Penelitian Wulandari (2011) menjelaskan bahwa musik jenis tertentu dapat diterapkan pada anak usia sekolah dasar dalam upaya membantu anak meningkatkan perasaan senang. Musik berperan sebagai media mendistraksi anak terhadap segala masalah yang sedang dihadapi anak seperti : saat belajar, mengerjakan tugas, ataupun karena faktor pencetus lainnya. Musik untuk anak sekolah dasar sangat bervariasi, beberapa contoh yang diberikan diantaranya : musik klasik, tradisional, dsb. Pada prinsipnya haruslah musik yang dapat membantu anak terdistraksi dari emosi negatif yang dimilikinya.

Penelitian Padila (2019) menunjukkan bahwa *storytelling* merupakan jenis terapi yang dapat diberikan pada anak untuk

meningkatkan kemampuan anak berinteraksi dengan seseorang, *storytelling* sangat direkomendasikan untuk memberikan pendekatan kepada anak secara perlahan guna “memancing” interaksi anak dengan seseorang secara perlahan. Terapi ini dapat memfasilitasi dan merangsang anak secara tidak langsung untuk berinteraksi dengan orang lain. Penelitian Susanti (2017) menyebutkan *storytelling* pada anak ditentukan dari usia anak dan sikap anak. Seorang terapis harus paham berbagai metode *storytelling* agar anak mau berinteraksi dan memulai terapi. Seorang terapis tidak boleh memberikan model *storytelling* yang sama.

Pemberian *storytelling* yang dikombinasikan dengan terapi musik dalam praktiknya dapat membantu menurunkan stress pada anak dengan menerapkan sesuai rentang usia yang tepat agar tindakan terapi efektif dan efisien. Berdasarkan data juga didapatkan bahwa ada kegagalan terapi saat dilakukan terapi kepada 1 orang sampel dan 3 orang sampel diantaranya mengalami tingkat stress yang tetap (tidak mengalami perubahan). Kegagalan ini diakibatkan karena sulitnya menyesuaikan musik dan/atau *storytelling* yang dibutuhkan berdasarkan usia dan kepribadian anak dikarenakan kurang menarik

bagi anak. Hal ini tergambar saat dilakukan penelitian anak sulit berkonsentrasi, anak mudah terdistraksi saat terapi. Saat terapi anak mengikuti seluruh terapi akan tetapi seringkali terdistraksi oleh lingkungan. Penelitian Ayun (2017) mengatakan bahwa kepribadian anak memang cepat berubah, anak akan cenderung tertarik terhadap suatu hal yang baru dan menarik baginya karena berdasarkan konsep tumbuh kembang anak usia sekolah memiliki rasa penasaran terhadap hal baru yang tinggi. Rasa penasaran ini akan menghilang seiring waktu apabila anak merasa bosan atau sudah sering ditemui. Pelaksanaan terapi musik dan *storytelling* pada anak dalam penerapannya perlu memperhatikan lebih faktor-faktor lain yang memicu kegagalan terapi seperti budaya hidup anak, kepribadian anak, dan emosi anak. Seorang anak tidak dapat diberlakukan sama dengan anak lain karena dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang berbeda. Homogenitas tindakan dalam penelitian anak sulit tercapai, oleh karena itu perlu di perhatikan secara rinci dan cermat tahap usia perkembangan, dan lingkungan anak dibesarkan. Sebagai contoh anak yang terlahir dan dibesarkan dengan keluarga yang menyukai dangdut akan lebih mudah dilakukan terapi musik dengan mendengarkan dangdut dibandingkan

jenis musik lainnya, atau anak yang terbiasa bermain dengan *handphone* (HP) lebih mudah dilakukan terapi *storytelling* dengan menggunakan video dibandingkan harus membaca atau mendengarkan cerita tanpa media.

Hasil perbandingan kombinasi musik dan *storytelling* menunjukkan data keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan penelitian dengan musik atau *storytelling* saja. Hal ini ditunjukkan dengan angka keberhasilan yang lebih tinggi yaitu 86.7% dari 30 sampel mengalami perubahan. Penelitian Wulandari (2011) sebelumnya dengan menggunakan terapi musik kepada 50 orang didapatkan data 72.5% mengalami perubahan dan Penelitian Padila (2019) tentang penerapan *storytelling* dengan menonton kartun didapatkan data keberhasilan kepada 30 sampel yaitu 70%. Penelitian kombinasi musik dan *storytelling* lebih direkomendasikan untuk dapat diterapkan dalam rangka menurunkan stress pada anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kombinasi terapi musik dan *storytelling* dapat digunakan sebagai alternatif yang lebih baik dalam menurunkan stress anak. *Storytelling* membantu mengasah kemampuan

serta kemauan anak berinteraksi dengan orang lain, sedangkan terapi musik membantu meningkatkan perasaan nyaman dan bahagia anak. Kombinasi ini memberikan tindakan yang lebih banyak dan bervariasi sehingga anak menjadi lebih tertarik saat diterapi yang berdampak pada kemauan dan kemampuan anak dalam melakukan terapi lebih baik.

Saran

Untuk penggunaan kombinasi terapi ini apabila diterapkan oleh orang tua maupun terapis Kesehatan (perawat anak) maka perlu diperhatikan bahwa, dalam terapi ini memerlukan perhatian khusus terutama usia perkembangan anak, lingkungan, dan emosi anak saat diterapkan agar terapi dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, Terapi ini perlu keterlibatan orang tua/orang terdekat pada saat penerapan sebagai faktor lingkungan yang membantu anak lebih percaya diri saat proses terapi diberikan

KEPUSTAKAAN

- Arwiyanti, W.T. 2012. Pengaruh Storytelling Terhadap Tingkat Kecemasan pada Anak Usia Sekolah DI Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Semarang. UNISSULA.
- Ayun, Q., 2017. Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak. ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal, 5(1), pp.102-122. Kudus. IAIN.
- Danandjaja, J. 2013. *Diskriminasi Terhadap Minoritas Merupakan Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Djoerban Z, Djauzi. 2009. *HIV/AIDS di Indonesia*. Dalam: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2017. *Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2016*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.
- Padila, P., Agusramon, A. and Yera, Y., 2019. Terapi Story Telling dan Menonton Animasi Kartun terhadap Ansietas. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 1(1), pp.51-66. Bengkulu. Universitas Muhammadiyah
- Setyowati, N., 2017. Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Perkembangan Emosi Anak Dengan Perkembanagn Emosi Anak Pra Sekolah Usia 3-6 Tahun. *Jurnal Keperawatan*, 6(1), pp.5-5. Surabaya. STIKes William Booth
- Suryana, D., 2016. *Pendidikan Anak Usia Dini: Stimulasi & Aspek Perkembangan Anak*. Jakarta. Prenada Media
- Susanti, A., 2017. Pengaruh Story Telling terhadap Tingkat Kecemasan Anak Prasekolah yang Menjalani Hospitalisasi di RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2017. *JIK (JURNAL ILMU KESEHATAN)*, 1(1), pp.44-50. Padang. STIKes Alifah
- Wulandari, R., 2011. *Pengembangan Lagu untuk Anak Usia 4-6*

Tahun. Yogyakarta.
Downloaded from staff. uny.
ac. id.